

УДК 347.151(477:430)

Карасюк Марта Володимирівна –

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
юридичний факультет, Львівський національний університет
імені Івана Франка

Marta V. Karasiuk –

candidate of juridical sciences, senior researcher,
Law Faculty,
Ivan Franko National University of Lviv
(1 Universytetska Street, Lviv, Ukraine)

Правове регулювання запобігання корупції при здійсненні фінансового контролю в цифровому середовищі

У статті проаналізовано правове регулювання основних понять щодо запобігання корупції при здійсненні фінансового контролю в цифровому середовищі. На підставі проведеного дослідження автором окреслюється суспільні чинники, які є підставою для систематизації нормативно-правових норм у сфері цифрового середовища та фінансового контролю.

Ключові слова: фінансовий контроль, запобігання корупції, цифрове середовище, публічна адміністрація, публічні кошти.

В статье проанализировано правовое регулирование основных понятий по предотвращению коррупции при осуществлении финансового контроля в цифровой среде. На основании проведенного исследования автором определяются общественные факторы, которые являются основанием для систематизации нормативно-правовых норм в сфере цифровой среды и финансового контроля.

Ключевые слова: финансовый контроль, предотвращение коррупции, цифровая среда, публичная администрация, публичные средства.

M. V. Karasiuk Legal Regulation of Corruption Prevention in the Implementation of Financial Control in the Digital Environment

The article is devoted to the attempt of clarifying the legal regulation of the basic concepts of preventing corruption in the implementation of financial control in the digital environment.

The research used a wide range of general scientific and special legal methods of scientific knowledge, in particular: the method of dialectical logic, comparative law, formal law and system-structural research methods.

As a result of the study, the author substantiates the scientific position that through the development of the digital environment new legal issues arise for the legislator. Those issues encompass the lack of proper regulation in the legislation, concerning financial control in corruption prevention.

A detailed legal analysis of the existing norms of international law, the provisions of the legislation of Ukraine allows us to conclude the importance of a distinction between the “Internet” and “digital environment”. The distinction between these concepts allows determining the scope of application of the relevant rules of law. The main problem remains the lack of a unified approach to the legislative regulation of financial control in the prevention of corruption in the digital environment.

Based on the study, the author outlines the social factors that are the basis for the systematization of regulations in the digital environment and financial control.

Thus, the research demonstrates that the most logical continuation of the development of the use of the digital environment in the implementation of financial control and prevention of corruption is the adoption of a legal act that systematizes the basic concepts and ways of state implementation of its control functions in the digital environment.

The author outlines the most important provisions to be included in the articles of the new legislative act, that would be designed not only to define such basic concepts as "digital environment", "financial control in the digital environment", "electronic means of financial control", but also to distinguish them and determine the legal ways of their use.

Keywords: financial control, prevention of corruption, digital environment, public administration, public funds.

Постановка проблеми. Питання корупції є настільки поширеним в багатьох сферах суспільного життя в Україні, що проблема її подолання та запобігання не втрачає своєї актуальності протягом усієї історії незалежної Української держави. Звичайно, цей суспільний феномен викликає інтерес у наукових колах, його ретельно вивчають історики, соціологи, політологи та представники інших наук. Тим не менше, беззаперечним залишається той факт, що найбільший інтерес ця проблема становить саме для правників. Незалежно від якості нормативно-правових актів та створених на їх основі правових інститутів корупція має змогу підірвати правозастосування та роботу будь-якого з них. Вона має вплив на всі сфери суспільного життя, а від її рівня залежить добробут кожного окремого громадянина в державі.

Зрозуміло, що існують суспільні відносини, які потребують особливої охорони. Безумовно, судова система, правоохоронні органи, законодавча гілка влади часто мають можливість стати гарантами захисту прав людини й громадянина в державі, або ж, навпаки, заручниками корупційних схем, що призводить до нівелювання основних принципів правової держави та погіршення якості життя пересічних громадян. Саме тому запобігання розповсюдженню такого явища у всіх його проявах, а особливо у тих сферах, які мають найбільший вплив на розвиток держави, повинно бути пріоритетом у формуванні державної політики.

Попри широке коло корупційних правопорушень, які можуть існувати, найбільшої шкоди державі завдають правопорушення, пов'язані з формуванням, розподілом та використанням публічних фондів коштів. Адже в основі будь-якого плану розвитку держави та забезпечення усіх суспільно важливих сфер життя лежать публічні кошти[1]. Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» публічними коштами є кошти

державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд), фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також кошти суб'єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності.

Це означає, що запобігання корупційним правопорушенням у фінансовій сфері займає особливе місце в контрольній діяльності держави. Зазвичай, такий вид фінансового контролю називають державним фінансовим контролем. Попри це існують ще й інші види фінансового контролю, які забезпечують прозорість операцій з публічними фондами коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема запобігання корупції висвітлена у багатьох наукових працях українських вчених-правників, зокрема в сфері адміністративно-правового регулювання її досліджували Берднікова К.В., Захарчук О.З., Мельник М. І., Хавронюк М.І., Янюк Н. В. та багато інших. Питання, пов'язані з врегулюванням корупційних ризиків у цій сфері вивчали такі українські правники, як Баскакова Ю.В., Буханевич О.М., Литвиненко В.І., Яфонкін А. О. та інші.

З розвитком електронного урядування в Україні, введенням електронних декларацій для публічних службовців та навіть створенням власної вітчизняної електронної системи здійснення публічних закупівель роль новітніх технологій у регулюванні суспільних відносин стає беззаперечною.

Невирішені раніше проблеми. Одним з найцікавіших та найперспективніших напрямків запобігання корупції вважають електронні засоби в цифровому середовищі, які дозволяють виключити або зменшити вплив людського

фактору та забезпечення прозорості діяльності органів публічної адміністрації[2].

Мета статті – з'ясування правового регулювання основних понять щодо запобігання корупції при здійсненні фінансового контролю в цифровому середовищі.

Виклад основного матеріалу. Прийняття нових нормативно-правових актів та внесення змін до існуючих дали поштовх розвитку нових технологій, які мають на меті вдосконалити існуючі засоби запобігання корупції в цифровому середовищі. Серед найважливіших – Закон України «Про публічні закупівлі» [3] та оновлений Закон «Про запобігання корупції» [4].

Варто зазначити, що прийняттю цих та пов'язаних з ними нормативно-правових актів передували міжнародно-правові акти й договори, які допомогли пришвидшити процес реформ в Україні та забезпечили надійну основу за рахунок досвіду інших держав. Конвенція ООН проти корупції зобов'язала Україну вживати необхідних заходів для запобігання проявам корупції, коли вона була ратифікована Верховною Радою України у 2006 році [5].

Лімська декларація, в свою чергу, закріпила основні принципи здійснення державного фінансового контролю. Перший пункт серед дій на національному та місцевому рівні декларації визначає, що «всі уряди мають діяти прозоро та бути підзвітними на всіх рівнях, причому громадськість повинна мати максимально широкий доступ до інформації. Вони зобов'язані забезпечити, аби державні рахунки були відкритими для публічного перегляду. Роль громадянського суспільства є найважливішою на національному та місцевому рівнях, де участь заохочуватиметься забезпеченням прямого доступу інформації до тих, хто приймає рішення та проводить публічні слухання у важливих справах» [6].

Вимога прозорості та доступності інформації дозволила урядам держав-учасниць вдосконалити та переглянути існуючі механізми, що стало поштовхом для розвитку інституту електронного врядування. Саме використання технологій цифрового середовища створило можливість для громадян отримати спрощений доступ до адміністративних послуг, забезпечило повноту інформації про кожен орган публічної

адміністрації та можливість відслідковувати їх діяльність з публічними фондами коштів.

Більше того, окремі пункти декларації наголошують на важливості подолання корупції для ефективного здійснення фінансового контролю на національному та міжнародному рівні. Зокрема, «уряди, які ще не зробили цього, зобов'язані звести до мінімуму економічні можливості для хабарів та корупції, які ще мають місце, такі, як: монополії, малі зарплати, обтяжливі податки, правила та ліцензії, що перешкоджають діловій активності», а також для забезпечення ефективності вже існуючого законодавства, «ввести систему декларацій про прибутки для осіб, що займають виборні пости (та для їх родин), а також зобов'язати їх пояснювати доходів, які перевищують законні джерела прибутку» [6].

Ці та інші пункти Лімської декларації створили необхідні передумови для переосмислення засобів запобігання корупції у сфері фінансового контролю. Протягом декількох десятиліть ці засоби змінювались та вдосконалювались, але саме науково-технічний прогрес, створення цифрового середовища та мережі Інтернет, а пізніше можливості доступу до них більшості держав світу, дозволив розпочати діалог про кардинально інший підхід до врегулювання сучасних викликів, пов'язаних із корупцією.

Попри широке використання інформаційних технологій органами влади в Україні, на даний час законодавство ще досі не дало визначення поняттям «цифрового середовища». Безумовно, це не заважає вводити відповідні технології чи користуватися їх перевагами, але правова невизначеність будь-якого поняття, а особливо такого поширеного та важливого, завжди стає проблемою для законодавця.

Законодавство у його вузькому розумінні покликане регулювати суспільні відносини. Коли воно не встигає за розвитком цих суспільних відносин, то виникають прогалини, які часто призводять до неоднозначного трактування судами спорів, що виникають між учасниками цих відносин, а також прийняття низки неякісних підзаконних нормативно-правових актів, які доводиться тлумачити по-різному як органам влади, так і громадянам.

Хоча поняття «цифрового середовища» та «мережі Інтернет» є цікавим для даного дослідження саме з погляду використання їх в контексті запобігання корупції у сфері фінансового контролю, найбільше уваги даній проблематиці приділяють саме представники цивілістичної правничої науки. Зокрема, найбільш точно розмежування понять пропонує підручник за редакцією О. С. Яворської [7, с. 26].

Якщо визначення терміну мережі Інтернет містить ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», а саме «Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами» [8], то визначення поняття «цифрове середовище» поки-що належить лише науковцям.

Прийнято вважати, що це поняття є ширшим за мережу «Інтернет». Науковці наголошують, що у спрощеному розумінні під терміном «Інтернет» розуміють веб-сайти (а також їх веб-сторінки), що є однією зі складових цифрового середовища. В той же час, існують інші додаткові складові, які теж становлять інтерес для даного дослідження, а саме: «електронні документи, файли, включно оцифровані об'єкти інтелектуальної власності, які використовуються на відповідних пристроях, що не передбачають паперової форми документообігу (комп'ютери, ноутбуки, планшети, телефони, інші...» [7].

Розмежування цих понять дозволяє визначити сферу застосування відповідних норм права. Основною проблемою залишається відсутність єдиного підходу до законодавчого врегулювання питання здійснення фінансового контролю при запобіганні корупції в цифровому середовищі.

Прийняття закону України «Про запобігання корупції» створило усі передумови для подальшого розвитку правового регулювання фінансового контролю для запобігання корупції. Безпосередньо ст. 48 передбачає, що Національне агентство з питань запобігання корупції проводить щодо декларацій, поданих суб'єктами декларування, такі види контролю:

- 1) щодо своєчасності подання;
- 2) щодо правильності та повноти заповнення;

- 3) логічний та арифметичний контроль [4].

Такий контроль є можливим за рахунок того, що подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством.

Саме ж Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства [4, ст. 47].

Незважаючи на це, після прийняття згаданого нормативно-правового акту та внесення окремих змін до нього, спроби скасувати ці статті закону не припиняються. Такий опір з боку посадовців не дозволяє належним чином формувати політику держави щодо модернізації підходів до запобігання корупції в цифровому середовищі. Це означає, що законодавцем не було прийнято жодного акту, який врегулював би всі питання, пов'язані зі здійсненням фінансового контролю як при декларуванні публічних службовців, так і в інших сферах.

Питання доступу до інформації, конкретних електронних засобів, що застосовуються при здійсненні різних форм фінансового контролю і т. д. все ще залишаються нерегульованими.

Висновки. Таким чином, найлогічнішим продовженням розвитку використання цифрового середовища при здійсненні фінансового контролю та запобігання корупції, є прийняття нормативно-правового акту, який систематизує основні поняття та способи реалізації державою своїх контрольних функцій у цифровому середовищі.

Цей законодавчий акт був би покликаний визначити не лише такі основні поняття, як «цифрове середовище», «фінансовий контроль у цифровому середовищі», «електронні засоби фінансового контролю», але й розмежувати їх та визначити правові способи їхнього використання. Попри існування окремих цікавих положень у Законі «Про публічні закупівлі», «Про запобігання корупції» та в низці підзаконних нормативно-правових актів, усі ці законодавчі підходи є розпороченими та не

вирішують комплексно проблеми розвитку цифрового середовища в світі та його широкого використання при здійсненні державою своїх функцій. Це, своєю чергою, демонструє

неготовність законодавця йти в ногу з часом та сповільнює розвиток правового регулювання низки суспільних відносин.

Список використаних джерел:

1. Макух О. В. Публічні фонди як фінансово-правова категорія. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2014. № 4. С. 76–88.
2. Кравцова Т. М., Солонар А. В. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації. *Форум права*. 2010. № 4. С. 522–525. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf> (дата звернення: 19.10.2020).
3. Про публічні закупівлі: Закон України № 922-VIII від 25 грудня 2015 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/922-19> (дата звернення: 19.10.2020).
4. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. *Урядовий кур'єр*. 05.11.2014.
5. Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 р.). *Офіційний вісник України*. 2010. № 10/2006. № 44. Ст. 2938.
6. Лімська декларація. VIII Міжнародна конференція по боротьбі з корупцією 7-11 вересня 1997 р. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_090 (дата звернення: 19.10.2020).
7. IT право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. Львів: Левада, 2017. 470 с. ^[1]_[2]
8. Про телекомунікації: Закон України № 1280-IV від 18.11.2003. URL: <https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/arhiv-zakoniv-ukraini/zakoni-ukraini-za-2003-rik/30850.html> (дата звернення: 19.10.2020).

References:

1. Makukh O. V. Publichni fondy yak finansovo-pravova katehoriia. *Visnyk Chernivetskoho fakultetu Natsionalnoho universytetu "Odeska yurydychna akademiia"*. 2014. № 4. S. 76–88.
2. Kravtsova T. M., Solonar A. V. Poniattia ta pryntsyipydiialnosti publichnoi administratsii. *Forum prava*. 2010. № 4. S. 522–525. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf> (data zvernennia: 19.10.2020).
3. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrainy № 922-VIII vid 25 hrudnia 2015 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/922-19> (data zvernennia: 19.10.2020).
4. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 r. *Uriadovyi kur'ier*. 05.11.2014.
5. Konventsiia OON proty koruptsii (ratyfikovana Zakonom Ukrainy vid 18 zhovtnia 2006 r.). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2010. № 10/2006. № 44. St. 2938.
6. Limska deklaratsiia. VIII Mizhnarodna konferentsiia po borotbi z koruptsiieiu 7-11 veresnia 1997 r. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_090 (data zvernennia: 19.10.2020).
7. IT pravo / za zah. red. prof. O. S. Yavorskoï. Lviv: Levada, 2017. 470 s. ^[1]_[2]
8. Pro telekomunikatsii: Zakon Ukrainy № 1280-IV vid 18.11.2003. URL: <https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/arhiv-zakoniv-ukraini/zakoni-ukraini-za-2003-rik/30850.html> (data zvernennia: 19.10.2020).